

A tradição da gancha de São Brás em Vila Real

Cláudia Guiomar Casaca Pires¹

Resumo: Albert Einstein era da opinião de que “*além das aptidões e das qualidades herdadas, é a tradição que faz de nós aquilo que somos*”. Concordamos e, por isso, fazemos neste artigo uma aproximação à tradição da gancha de São Brás na cidade de Vila Real, que se repete ano após ano no dia em que a Igreja celebra a memória de São Brás. Tendo assistido à festa que se realizou no ano de 2023, a autora faz uma descrição sobre o que presenciou e tenta passar o significado do ritual que por tradição se cumpre anualmente na sede do município de Vila Real. O objetivo deste trabalho é aprofundar e promover o envolvimento com a história desta festa aberta ao público que herdou a sua periodicidade por via do calendário religioso e a importância dela para a cultura popular da região.

1. Introdução

Quem viaja pela Estrada Nacional 2 ao Km 65,4 não passa despercebido algo majestoso na paisagem, que se eleva sobre um desfiladeiro. Referimo-nos ao Cemitério de São Dinis, onde se situa a Capela Funerária de São Brás, considerada Monumento Nacional desde 1910². É neste espaço geográfico que tem lugar uma das tradições mais conhecidas de Vila Real: a famosa gancha que é oferecida no dia da festa de São Brás (3 de fevereiro).

Elemento capital para compreender a mentalidade popular e uma forma de expressão que utiliza símbolos para indicar fatos e ideias, as festas populares podem muito bem ser o resultado da encarnação do Evangelho na cultura local e, conseqüentemente, a inclusão dessa mesma cultura na vida da Igreja. O resultado será uma tradição própria e viva com expressões, no mínimo, originais.

Realizada uma vez por ano a festividade em honra a São Brás agrega o interesse do setor público, o empenho da iniciativa privada e a espontaneidade da multidão, que então ocupa as ruas que vão dar ao Cemitério de São Dinis e à capela de Santo António Esquecido. Mas a história por detrás desta celebração tem muito mais para oferecer, tenhamos nós vontade e tempo para descobrir. E é a isso que nos propomos com este artigo.

2. A Capela de São Brás

Encontra-se dentro dos muros do cemitério, a par com a Igreja de São Dinis, e está relacionada a um vínculo. A Capela de São Brás era a cabeça do vínculo das capelas que constituíam o morgado da família dos Teixeira e dos Coelho. De acordo com a *Relação de Vila Real e Seu Termo* e Silvano (2016: 53-54) a capela de

1. Licenciada em Antropologia, com especialização em Minorias Étnicas, pelo Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade Técnica de Lisboa. Pós-Graduada em Ciências da Informação e da Documentação, com especialização em Biblioteca, pela Universidade Fernando Pessoa do Porto. Pós-Graduada em Intervenção Social em Grupos de Risco, pela Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Lamego. Formadora externa do Centro de Emprego e Formação Profissional de Vila Real (IEFP, I.P.).

2. V. Decreto de 16-06-1910, Diário do Governo, n.º 136 de 23 junho 1910 – Imóvel classificado como Monumento Nacional – Capela de S. Brás, compreendendo o túmulo de Teixeira de Macedo.

Fig. 1 Fachada da Capela de São Brás. Cemitério de São Dinis

Fig. 2 Túmulo de Ascânio Teixeira de Azevedo e sua mulher D. Guiomar e herdeiros

Fig. 3 Sarcófago de João Teixeira de Macedo

Fig. 4 Túmulo de D. Lourenço Viegas de Ribadouro, o «Espadeiro»

São Brás foi construída por devoção – para culto de missa – e para ser cemitério da família do morgado João Teixeira de Macedo. Este fidalgo, a quem foi atribuído o cargo de alcaide-mor de Montalegre, serviu D. Afonso V (o «Africano») nas batalhas travadas em Castela e África (Mourão, 2001: 183-230; Silvano, 2016: 123).

Adossada à fachada principal da Igreja de São Dinis, a sobriedade e simplicidade do exterior – em cantaria de granito muito irregular – em nada faz antever a riqueza no interior. A planta é retangular e a coberta constituída por um telhado de duas águas e beiral saliente. Ao nível da cornija o nosso olhar demora-se ao percorrer uma cachorrada de nove esculpídos e variados cachorros românicos a N. e dez na outra fachada: uns de superfícies lisas, outros com representações de sólidos geométricos simples, em forma de cabeças e de figuras humana e animal, sem esquecer as representações de objetos e utensílios do quotidiano. Na fachada N. existe uma mísula com ornamentação zoomórfica, abre-se um simples portal de arco quebrado sobre ombreiras, que permite o acesso ao interior, seguido de um largo e abatido arco gótico³ de um arcossólio ao nível do

chão, aberto⁴ e com grade de ferro, junto ao ângulo formado pelo encontro das paredes da capela com a da igreja de São Dinis. Por oposição a esta, a parede situada a S. é cega e a superfície virada a O. apresenta uma pequena fresta.

A comunicação ao interior é feita por três degraus, o mesmo é dizer que o espaço interno se situa abaixo da linha do adro. Neste lugar parcamente iluminado estão alguns túmulos, uns de que se conhece a família e outros cuja identificação é já impossível. Desde logo, existe no piso coberto de lajes uma tampa que apresenta um brasão de armas e duas argolas de ferro, uma de cada lado. Nesta sepultura estão inumados Ascânio Teixeira de Azevedo e sua mulher, D. Guiomar e herdeiros⁵. Para não nos perdermos no histórico das ligações familiares, Ascânio é neto de João Teixeira de Macedo e D. Guiomar de Barros foi a primeira mulher de Ascânio (Teixeira, 1990: 299). De acordo com Pinho Leal (2006: 950) também se encontra enterrado na mesma sepultura desde 1720 António Teixeira Lobo de Barbosa, terceiro neto de Ascânio e morgado de Vilarinho de S. Romão. Anterior a todos estes, aqui foram depositados os corpos de Gonçalo Cristóvão, o de seu filho e mais tarde o do neto.

Nas paredes da capela funerária contam-se cinco nichos rasgados que abrigam túmulos, distribuídos da seguinte forma: dois a N., dois a S. e um a O. (de arco quebrado).

O túmulo de João Teixeira de Macedo que se encontra do lado da Epístola é, sem dúvida, o que mais se evidencia. Logo por aqui se deduz que o inumado era uma pessoa importante⁶. Tem arco polilobulado decorado com flores entrelaçadas, emoldurado por dois pilares de três faces que terminam em pináculos ornamentados. A arca é rematada por dois escudos: o de um elmo envolvido em folhagem e o de um brasão de armas com moldura. O extenso epitáfio inscrito nas várias linhas da tampa informa-nos sobre os feitos e o ano da morte do Fidalgo do Conselho do Rei: 1506.

O que se pode ler é o seguinte: “*Aque jaz João Teixeira de / Macedo do conselho del Rei, / o qual entre muitos outros as/sinalados serviços que / fez tomou Vilvestre por / combate e o sosteve / tres annos estando muito tempo cercado / pelejando mui / tas vezes, ganhando muita / honra e grande memória / faleceu aos 6 dias de julho / de 506*”.

annos”⁷. Este sarcófago apresenta ainda um baixo-relevo no lado frontal onde estão representados motivos vegetalistas.

Do lado do Evangelho o nicho que alberga um túmulo apresenta a tampa decorada com uma espada a meio de duas meias luas.

Diz-se que aqui jaz D. Lourenço Viegas (1130-†1160), da poderosa família de Ribadouro. Filho primogénito de D. Egas Moniz membro do conselho do rei D. Afonso Henriques, de acordo com Mattoso (1981: 194) e Pereira (1996: 309), parece que ocupou o cargo de primeiro alferes quando Afonso Henriques seria ainda Infante de Portugal (em 1129 e anos seguintes?). Ter-se-á notabilizado por ter sido companheiro de armas do rei naquele que foi o acontecimento singular com o qual se iniciou a grande fase de expansão territorial sob a égide do rei Afonso: a tomada de Santarém em 1147. Ainda de acordo com os mesmos autores, D. Lourenço Viegas permaneceu na Corte até ao ano de 1160 e faleceu sem deixar descendência legítima. Uma vez que Egas Moniz era aio e secretário de D. Afonso Henriques, parece certo que Lourenço Viegas tenha partilhado a

3. Esta variedade dos arcos permite datar a capela do tardo-gótico.

4. Outras leituras permitem aferir que nem sempre esteve aberto.

5. Fonte: http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=5825 (data da consulta: 02/02/2023).

6. De acordo com o mesmo artigo de Paulo Mourão, referido anteriormente, «João Teixeira de Macedo, nascido cerca do ano de 1440, foi fidalgo da Casa Real, do Conselho d'El-Rei, Alcaide-Mor de Montalegre, Morgado de S. Brás, que herdou de sua mãe, Senhor da Teixeira e dos dizimos de Vila-Marim, Pena, Mondrões e Coronel-Mor nas Províncias de Trás-os-Montes, Beira e Minho».

7. Fonte: http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=5825 (data da consulta: 02/02/2023).

Fig. 5 Interior da Capela de S. Brás (1910). © Domínio público

infância com o Infante Afonso de Portugal, de quem se tornou amigo.

Pinho Leal, no XI volume da sua obra corográfica (2006: 950) escreve que ele foi trasladado de Évora, onde faleceu, para esta capela. A Grande Enciclopédia Portuguesa e Brasileira (D.L.1998: 213) refere algo semelhante: “*Também se diz que foi sepultado na igreja de S. Brás de Vila Real (Trás-os-Montes), muitos anos depois*”.

8. O fresco é uma técnica de pintura mural aplicada na alvenaria muito propagada na Europa a partir dos séculos XIII e XIV.

9. A palavra de origem grega pantocrator significa “o que tudo sustenta”.

10. Fonte: http://www.monumentos.gov.pt/site/app_pagesuser/Default.aspx (data da consulta: 02/02/2023).

Na parede testeira desta pequena capela medieval são ainda visíveis o muito pouco que resta de um fresco⁸. Embora corroida dá para perceber a intenção do pintor, a de explorar o carácter plano da parede e conceber um contexto em três. Tudo indica que este fresco terá sido o primeiro retábulo da capela, composto por três santos em edículas emolduradas. De acordo com Caetano (2015: 13), tendo por base o princípio segundo o qual um dos objetivos da pintura fosse o de “(...) representar os santos da devoção local e os taumaturgos a quem em momentos de aflição era hábito recorrer”, diríamos que o que se encontra pintado no meio e de frente para os fiéis é São Brás. Ter sido pintado com indumentária episcopal reforça a ideia apresentada. Da pintura remanesce o gesto da mão direita que se encontra nos ícones orientais do Cristo Pantocrator⁹ ou nos ícones que representam os seus santos e anjos e nos remete para o simbolismo da bênção ou do mestre que comunica as palavras de vida.

Em outros tempos, a cobrir o fresco havia um altar de talha com a imagem de São Brás ao centro. A confirmar esta afirmação a reprodução que anexamos a partir de uma página da *Ilustração Trasmontana*. Posterior a esta, uma outra fotografia, desta feita com data de 1965 pode ser encontrada no site do Sistema de Informação para o Património Arquitetónico¹⁰, a partir da qual se observa o retábulo em decadência e já está despido das imagens.

De acordo com o que escreve Sousa (1987: 166, 234) e Silvano (2016: 59, 62), neste altar existia ainda uma caixa com uma relíquia do Santo advogado contra males da garganta. Desconhecemos a atual localização da relíquia bem assim como da imagem original desta capela. Segundo Silvano (2016: 65), desde 1988 que não restam resquícios do antigo altar em talha.

3. A vida do Santo

Sobre a história do Santo sabe-se muito pouco, daí que a tarefa de coligir informação tenha de ser a mais alargada possível. Percebe-se através do

pequeno apontamento que consta na *Liturgia das Horas*¹¹ que viveu no final do século III e foi nomeado pela comunidade cristã Bispo de Sebaste (antiga Arménia), onde aliás habitou durante a sua juventude e se dedicou ao estudo da medicina durante o ano 300.

São Brás foi também mártir cristão na sua cidade episcopal, no tempo do imperador do Oriente, de seu nome Licínio. Segundo a tradição, para se manter longe das atrocidades praticadas no Império Romano como resultado da má partilha do Império entre Constantino e Licínio, ter-se-á refugiado em uma caverna, no Monte Argeu, onde permaneceu de forma eremita, mas sem abdicar de continuar a guiar a sua igreja através de mensagens mantidas em segredo. Acabou por ser encontrado e levado a julgamento, foi condenado por ser cristão o que ditou a sua morte por decapitação no ano 316¹². Porém, antes da degolação foi severamente atormentado pelos algozes: açoitado várias vezes e, por ordem do governador foi submerso num tanque para morrer afogado. Mas à semelhança do que havia acontecido com Jesus, que caminhou sobre as águas do Mar da Galileia, o Bispo Brás permaneceu por sobre as águas e sobreviveu.

Sofreu ainda a tortura de ser preso a uma trave onde lhe rasgaram as carnes com pentes de ferro (Galvão, 1613: 50; Barónio, 1748: 30).

Foi inicialmente tumulado na catedral de Sebaste, sua terra natal, mas, e de acordo com a página do *Vatican News*, em 723, foi decidido que parte dos seus restos mortais seriam transferidos para Roma¹³. Porém, durante a travessia o meio de transporte foi acossado por uma tempestade o que fez com que as relíquias permanecessem na região de Maratea, Itália. No ano de 1940, o Papa Pio XII concedeu à igreja de São Brás de Maratea o título de Basílica Menor. O Secretariado Nacional da Liturgia informa que o seu culto se popularizou no período da Idade

11. Designação utilizada para nos referirmos à oração pública e comunitária levada a cabo pelos fiéis com o objetivo de santificar o dia e toda a atividade humana.

12. O Martirológio Romano aponta a morte para cerca de 320.

13. Fonte: <https://www.vaticannews.va/pt/santo-do-dia/02/03/s--bras--bispo-de-sebaste-e-martir.html> (data da consulta: 05/02/2023).

14. Fonte: <https://www.liturgia.pt/> (data da consulta: 05/02/2023).

15. Fonte: [https://www.infopedia.pt/\\$sao-bras](https://www.infopedia.pt/$sao-bras) (data da consulta: 05/02/2023).

16. Fonte: <https://www.calendarios.info/sao-bras-protector-contra-as-doencas-da-garganta/> (data da consulta: 05/02/2023).

Fig. 6 Viúva a oferecer a cabeça do porco a São Brás. © Domínio público

Média por toda a Igreja e na atualidade é muito estimado tanto a Oriente como a Ocidente¹⁴.

4. Na senda dos milagres e do martírio

Este santo arménio é conhecido sobretudo como o «Protetor contra as doenças da garganta» e «Padroeiro dos Cardadores»^{15, 16}. É tido ainda como Patrono dos Laringologistas, Cantores e dos animais domésticos. Vamos perceber o porquê através dos milagres a ele associados e de alguns momentos que marcaram a sua história de vida.

Após aceitar ocupar a sede episcopal, Brás terá continuado a morar na cova que escolheu para sua

Fig. 7 Escultura de São Brás disposta no retábulo colateral, lado da Epístola, Igreja de São Dinis.

habitação no monte Argeu. Aqui acorriam muitos animais, uns para lhe fazer companhia e os mais doentes ou feridos à procura de uma intervenção milagrosa. De resto, foram este tipo de animais imponentes e perigosos (lobos, ursos, leões e tigres) que afluíam à sua caverna para serem curados que denunciaram a presença do Bispo aos caçadores do governador da Capadócia quando estes procuravam animais selvagens para os jogos de entretenimento que aconteciam no anfiteatro. Uma vez descoberto foi levado à presença de Agrícola (governador do imperador Licínio) e feito prisioneiro nas masmorras¹⁷.

17. Fonte: <https://www.franciscanmedia.org/saint-of-the-day/saint-blaise/> (data da consulta: 05/02/2023).

De acordo com os relatos da sua vida, quando se dirigia para o martírio teria atendido as preces de uma mãe exasperada cujo filho, engasgado com uma espinha ou isca de peixe na garganta, sufocava. Após a bênção do bispo a criança recuperou imediatamente a saúde. Goulão (2018: 134) dá-nos a conhecer uma variante da lenda segundo a qual: “o santo tomou os dois círios acesos que a mãe da criança lhe oferecera como ex-voto na festa da Candelária e dispôs-os em forma de cruz de Santo André, com eles tocando a garganta do paciente, que se curou de imediato”. Outra versão refere que o santo retirou o corpo estranho com a ajuda de uma espécie de pinça. O que é certo é que por este relato ficou conhecido como protetor contra os males da garganta e esta narrativa é recuperada na oração do dia 3 de fevereiro a este Santo pela saúde da garganta e que agora transcrevemos como a oração a São Brás:

“Ó glorioso São Brás, que restituíste com uma breve oração a perfeita saúde a um menino que, por uma espinha de peixe atravessada na garganta, estava prestes a expirar, obtende para nós todos a graça de experimentarmos a eficácia do vosso patrocínio em todos os males da garganta. Conservai a nossa garganta sã e perfeita para que possamos falar corretamente e assim proclamar e cantar os louvores a Deus. Amém”.

Outro milagre que desta feita o liga aos animais domésticos é o que envolve uma viúva rica a quem um lobo havia privado do seu único sustento: um porco. Por intercessão do Bispo Brás a viúva recupera o animal e em forma de reconhecido favor presenteia-o na prisão com “a cabeça e os pés assados do porco, para que os comesse, ou, noutra versão da história, um círio feito com o sebo do animal” (Goulão, 2018: 134).

Mas nem tudo se explica através dos milagres, senão vejamos: ficou escrito atrás que São Brás é invocado para interceder por aqueles que trabalham com a lã. Aqui a explicação é uma decorrência da história do seu martírio. A carda é um instrumento, de uso quotidiano para quem fia a lã à mão, com

pontas de ferro (em forma de pente). Mas, na Idade Antiga, o chamado pente de ferro (*pecten ferrum*) foi utilizado como objeto de tortura¹⁸, como aconteceu com este Bispo que sentiu o corpo santo ser dilacerado até às entranhas com este tipo de utensílio.

Antes de passarmos ao ponto seguinte referir que, de entre os mais populares taumaturgos do final da Idade Média, o seu nome consta da litania dos Catorze Santos Auxiliadores¹⁹. Estes são invocados pelos fiéis em casos de necessidades especiais porque são tidos como famosos pela sua intercessão milagrosa. Na ladainha pede-se a São Brás, zeloso bispo e benfeitor dos pobres, que rogue por nós e que pela sua intercessão nos confirme na Esperança.

5. Apontamento iconográfico

A iconografia deste santo está naturalmente relacionada com a sua vida e os seus milagres. Na Igreja de São Dinis temos duas esculturas de São Brás. A mais pequena encontra-se no retábulo colateral, do lado da Epístola. Está representado de pé e em posição frontal, com ligeiro avanço do pé direito, sobre uma peanha em tons de azul. A mão esquerda segura o livro da Palavra. Ostenta na cabeça a mitra de bispo, vermelha decorada de dourado. Enverga vestes episcopais, composta por túnica dalmática e capa de asperges, policromada de vermelho e sublinhada na borda em dourado. Tem ainda o cingulo, o cordão que simboliza a castidade, a humildade e a força. Quanto à policromia, as cores dominantes são: o vermelho, branco, preto, azul, os dourados e as carnações.

Na nave, e ainda do lado da Epístola, o retábulo de talha dourada dedicado a São Brás ostenta outra escultura de vulto pleno, representando o Bispo de Sebaste de corpo inteiro, frontal e de pé, com vestes episcopais. Tem a mão direita erguida em gesto de abençoar e com a esquerda segura o cajado que o pastor usa para conduzir as suas ovelhas (báculo episcopal). Enverga mitra alta (símbolo da sua mis-

18. Fonte: <https://www.museuvirtualdalousofonia.com/glossario/carda/> (data da consulta: 05/02/2023).

19. Trata-se de uma devoção popular e antiga, do século XIV. Este grupo de Santos Auxiliadores foi especialmente invocado em conjunto durante o período da Peste Negra na Europa de 1346 a 1349. Cf. GUILLEY, Rosemary (2001) *The Encyclopedia of Saints*, p. 109. A devoção aos Catorze Santos Auxiliadores teve início na Alemanha onde existe uma Basílica consagrada aos catorze - a Basílica de Vierzehnheiligen. Durante a epidemia de COVID-19 e, por razões óbvias, esta ladainha voltou a ser muito rezada.

Fig. 8 Escultura de São Brás, altar do lado da Epístola, Igreja de São Dinis

são na qualidade de bispo) em forma de pentágono. A estola, rematada por franjas, termina em forma trapezoidal. Pregueado dinâmico das vestes, com pregas oblíquas esvoaçantes. A túnica roçagante deixa a ponta do sapato esquerdo a descoberto. A capa pluvial é decorada com cercadura de motivos fitomórficos e alamar a unir as duas partes do paramento. Assenta em base poligonal legendada na frente com o seu nome.

Fig. 9 Ex-votos em cera. Capela de Santo António Esquecido

Em ambas o bispo é representado com uma característica que é reveladora do alto cargo por ele ocupado: as luvas episcopais.

6. O culto a São Brás em Vila Real

São Brás é um santo venerado em quase todas as partes do mundo e Vila Real de Trás-os-Montes não ficou de fora. Uma leitura às *Memórias Paroquiais de 1758* (2006: 572) permite esclarecer que o culto ao santo é anterior ao século XVIII porque já existe uma referência à capela, localizada na freguesia de São Dinis, de invocação a São Brás, cujo padroeiro dá pelo nome de Gonçalo Cristóvão Teixeira Coelho de Melo Mesquita Pinto.

Esta celebração que ocorre durante o Inverno atrai bastantes pessoas para a rua e muito embora seja uma manifestação de origem religiosa mistura de forma notavelmente humana o sagrado e profano.

Por aqui, a animação tem início no dia anterior, 2 de fevereiro²⁰, ocasião em que a Igreja faz memória de Nossa Senhora das Candeias, ainda que estejam presentes nesta data só os momentos profanos da

Fig. 10 Ganchas de São Brás

tradicional festa transmontana, como é o caso da venda das ganchas²¹. O tempo sagrado com a devida liturgia cristã só se realiza no dia seguinte.

O milagre da garganta, que São Brás realizou em uma criança é recordado no dia 3 de fevereiro com um rito particular: neste dia específico, os devotos que se deslocam até à Igreja de São Dinis onde se encontra um altar dedicado a este santo fazem o sinal da cruz na garganta com a fita que pende da imagem, num gesto que se pretende de proteção para eventuais males na garganta.

Há quem aproveite este dia do ano para no final da celebração da missa pedir ao senhor padre a bênção de objetos religiosos para uso particular. Fica aqui a fórmula da bênção de São Brás:

“Por intercessão de São Brás, Bispo e Mártir, livre-te Deus do mal da garganta e de qualquer outra doença. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. São Brás, rogai por nós. Amém.”

Como este Santo é bastante popular entre os devotos são em número considerável aqueles que

durante a manhã do dia 3 de fevereiro afluem à parte velha da cidade para “pagar” promessas, sobretudo com os tradicionais ex-votos de cera (modelo em forma de garganta). Curiosamente, são em maior número os depositados na Capela de Santo António Esquecido, também aberta por estes dias e igualmente com uma imagem (ainda que de menores dimensões) de São Brás. Isto é o mesmo que dizer que temos num curto espaço outros dois lugares que partilham com o original – a Capela de São Brás, construída por devoção para aí se rezar missa e ser cemitério de família – tanto o culto como a popularidade. Na igreja adossada à capela mortuária celebra-se a missa anual e para a capela de Santo António Esquecido (a pouco mais de 200 passos da primeira) afluem em maior número as pessoas que se deslocam até esta parte da cidade para pagar a promessa feita ao santo.

É também nos arredores dos espaços sagrados que se forma o perímetro para o comércio, onde naturalmente não falta o som alto que sai dos altifalantes, os risos, a confusão e a venda das famosas ganchas.

7. A Gancho de São Brás

No norte de Portugal o nome gancho pode ser empregue para referir um objeto – uma gadanha para o feno – ou um doce típico de Vila Real – a gancho de São Brás. Para o presente trabalho interessa a definição adiantada pelo dicionário para o doce “feito de uma calda que, depois de arrefecer, é moldada em forma de bengala ou báculo episcopal”²², por referência ao Bispo São Brás.

A receita é do mais simples que pode haver e não há cá ingrediente secreto: confeccionado com água e açúcar, vai ao lume até chegar a um determinado ponto (ponto de reboçado); depois é estendido numa pedra na qual se molda o açúcar e se corta com uma tesoura a forma pretendida. Os que se vendem na rua, depois de secos são enfeitados com papel crepe colorido.

Em fevereiro este doce tradicional é exibido nas vitrines de algumas padarias/pastelarias da cidade. Mas é também confeccionado em casa para ser vendido nas barracilhas da rua por alguns membros determinados e dedicados da família *das Marianas*. Para a vendedora de ganchas Natália Pinto, este negócio de família já vai na terceira geração e “é para continuar”²³. As vendedoras têm apostado na inovação e apresentam ao lado das tradicionais ganchas outras com amêndoa à mistura.

Na atualidade, a tradição de “dar a gancho”, a que se associa a do pito, é mais uma brincadeira popular que envolve uma troca de doces típicos da região entre homens e mulheres. De acordo com o que manda o hábito, após terem recebido o pito²⁴ oferecido pelas raparigas/namoradas ou senhoras/esposas no dia de Santa Luzia²⁵, os rapazes correspondem com a gancho no dia de São Brás.

Para atrair o transeunte as vendedoras de ganchas costumam entoar uns pregões que preenchem com vivacidade o Largo dos Freitas. Outro costume que importa manter e divulgar são as quadras ao gosto popular que transcrevemos de seguida:

*«Eu vou ao São Brás
de cu para trás
buscar uma gancho
para o meu rapaz.
Eu vou ao São Brás
de cu para a frente
buscar uma gancho
para a minha gente.
Eu vou ao São Brás
de cu para o lado
buscar uma gancho
para o meu namorado».*

É mais difícil resistir à compra das ganchas quando estas quadras simples e ritmadas são acompanhadas pelo som estridente e insistente dos sinos da Igreja de São Dinis.

20. Neste dia a Igreja celebra a festa da Apresentação do Senhor. Só mais tarde foi acrescentada a esta festa litúrgica a «bênção das velas».

21. A título de exemplo, em 2020, a par da venda das tradicionais ganchas, o Grupo de Bombos “Os Trovadores” da Raia animou a manhã do dia 2 e o Grupo de Bombos “As Águias” da Lage agitou o início da tarde. Conforme o programa desse dia seguiram-se as atuações do Grupo de Cantares do Rancho Etnográfico e Folclórico de Borbela e do Grupo de Cantares Aléu.

22. Fonte: <https://dicionario.priberam.org/gancho> (data da consulta: 05/02/2023).

23. Testemunho dado à autora no dia 3 de fevereiro de 2023.

24. Pastel polvilhado com canela e recheado com doce de abóbora.

25. 13 de dezembro é o dia da Memória Obrigatória da padroeira dos cegos.

Fig. 11 O Mordomo Octávio Amorim a tocar os sinos

Código QR. Aponte o seu telemóvel com uma aplicação que permita leituras de códigos QR e visualize o Mordomo Octávio Amorim a tocar os sinos na Torre Sineira da Igreja Paroquial de São Dinis durante a tradição da gancha de São Brás na cidade de Vila Real

8. O repicar dos sinos

“Os sinos, colocados em campanários de paróquia aldeã ou de mosteiro solitário, são uma coisa poética e santa”. (Herculano, 1978: 43)

A palavra sino é de origem latina e a sua simbologia está agrafada ao som que repercute. No Ocidente, os sinos só começam a ser mencionados a partir do século VI, mas o seu uso difundiu-se rápido (Heinz-Mohr, 1994: 360). A utilização deste instrumento na Igreja deve-se ao Papa Sabiniano (604-606) que através de bula instituiu o toque de sinos para indicar as horas canónicas, isto é, das cerimónias religiosas (QuidNovi, 2010: 29). Mas por esta altura ainda não existiam as torres sineiras ...

Este artefacto foi outrora o principal regulador da vida em comunidade e tinha por função principal chamar as pessoas. Hoje é considerado património intangível²⁶. Ontem como hoje detém um carácter sagrado e apotropaico. Desde os anos 80 do século XX que o toque manual tem vindo a perder expressão, mas a arte de tanger os sinos ainda tem um papel importante na cultura portuguesa.

O ano a que reporta este texto, a chave que dá acesso à torre coube ao jovem Octávio Amorim. Na qualidade de mordomo, subiu por diversas ocasiões as íngremes escadas de acesso ao campanário para levar a cabo várias vezes ao dia o toque repicado, puxando os sinos com cordas num movimento de vaivém. É um toque de execução manual, glorioso, com uma duração variável. Composto por duas notas é um património único, em silêncio durante o resto do ano e ouvido só por esta ocasião. Assistimos a este espetáculo e podemos afirmar que passados mais de 3' 30" de ruidoso furor e de exaltação, só os defuntos do Cemitério de São Dinis e da Capela de São Brás poderiam ficar indiferentes.

9. Conclusão

Neste trabalho pretendeu-se dar a conhecer a tradição da gancha associada ao culto a São Brás. A riqueza da cultura popular está nas mais ínfimas particularidades de cada manifestação folclórica, para o caso estudado, com o seu estilo próprio de tocar o sino, as oferendas e o doce típico.

Não estaremos longe da verdade se escrevermos que o que sustenta o culto a São Brás é esta sequência da festa e a missa rezada. O que a diferencia de todas as outras é o repicar dos sinos e a comercialização de um produto muito específico: a gancha. Tudo somado, estes dois dias de festa atraem à cidade não só os fiéis devotos e os peregrinos como também visitantes ocasionais e turistas, que ocupam e transformam temporariamente este espaço conhecido por *Vila Velha*.

Terminamos com a primeira oração proferida pelo sacerdote em nome da comunidade na Missa do dia 3 de fevereiro:

«Escutai, Senhor, o vosso povo suplicante e, pela intercessão do mártir São Brás, concedei-nos a paz na vida presente e a felicidade na vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos»²⁷.

Referências bibliográficas

- BARÓNIO, César (1748) *Martirologio Romano*. Lisboa: Régia Of. Sylviana, vol. I. Disponível em: <https://purl.pt/17321/1/index.html#/92/html> (data da consulta: 16/03/2023).
- CAETANO, Joaquim Inácio (2015) “O papel decorativo da pintura a fresco dos séculos XV e XVI em Portugal”, *Revista de Artes Decorativas*, Porto: Universidade Católica Portuguesa, n.º 7, pp. 11-40.
- CAPELA, José Viriato; BORRALHEIRO, Rogério; MATOS, Henrique (2006) *As freguesias do distrito de Vila Real nas Memórias Paroquiais de 1758*. Braga: José Viriato Capela.
- CONFERÊNCIA EPISCOPAL PORTUGUESA (2016) *Liturgia das Horas: Segundo o Rito Romano*. 8.ª ed. Fátima: Casa de Santa Ana.
- Diário do Governo n.º 136/1910, Série I de 1910-06-23.
- GALVÃO, Francisco Fernandes (1613) *Sermões das Festas dos Santos*, Lisboa: Pedro Crasbeeck (impr.). Disponível em https://books.google.pt/books?id=gYTbBa6iX18C&printsec=frontcover&source=gbs_

[atb&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false](#) (data da consulta: 16/03/2023).

GOULÃO, Maria José (2018) “S. Brás”, in Sandra Costa Saldanha (Ed. Lit.), *No Rasto da Devoção: escultura em pedra no Convento de Cristo séculos XIV-XVI*. Tomar: Imprimatur, pp. 133-136.

GRANDE ENCICLOPÉDIA PORTUGUESA E BRASILEIRA ilustrada com cerca de 15.000 gravuras (D.L. 1998), Santarém: Página Editora, vol. XXXV.

HEINZ-MOHR, Gerd (1994) *Dicionário dos Símbolos: imagens e sinais da arte cristã*. São Paulo: Paulus.

HERCULANO, Alexandre (imp. 1978) *O Pároco de Aldeia; O Galego*. Amadora: Bertrand.

LEAL, Pinho (2006) *Portugal antigo e moderno: dicionário geográfico, estatístico, chorográfico, heraldico, archeológico, histórico, biográfico e etimológico de todas as cidades, villas e freguezias de Portugal e de grande numero de aldeias*. Braga: Barbosa e Xavier, vol. XI.

MATTOSO, José (1981) *A nobreza medieval portuguesa*, Lisboa: Estampa.

MOURÃO, Paulo Jorge Reis (2001) “Duas sugestões para a genealogia dos Correia Mourão”, *Estudos Transmontanos e Durienses* 10: 183-230.

PEREIRA, Armando de Sousa (1996) “A conquista de Santarém na tradição historiográfica portuguesa”, in *Congresso Histórico de Guimarães 2*. Guimarães: Câmara Municipal/Universidade do Minho, vol. V, pp. 298-323.

QUIDNOVI (ed. lit.) (2010) *O grande livro dos Papas: de São Pedro a Bento XVI*. Matosinhos: QuidNovi.

SILVANO, Gonçalo Xavier (2016) *A Capela de S. Brás em Vila Real: Monumento Nacional desde 1910. Outras Capelas e Casas dos Teixeira Coelho de Entre Douro e Minho*. Porto: Edições Afrontamento.

SOUSA, Fernando de; GONÇALVES, Silva (1987) *Memórias de Vila Real*, Vila Real: Arquivo Distrital/Câmara Municipal, vol. I.

TEIXEIRA, Júlio A. (1990) *Fidalgos e morgados de Vila Real e seu termo: genealogias brazões vínculos*. Lisboa: J. A. Telles da Sylva, vol. IV.

26. Em linhas muito gerais e, de acordo com a Convenção para a Salvaguarda do Património Cultural Imaterial (2003), o património cultural imaterial inclui as tradições ou expressões vivas herdadas dos nossos antepassados e transmitidas aos nossos descendentes.

27. Fonte: https://www.liturgia.pt/santos/santo_v.php?cod_santo=25 (data da consulta: 05/02/2023).